

ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В УЗБЕКИСТАНЕ

Рахмонов Турдимухаммад Тухтаматович
Ташкентский университет прикладных наук

Аннотация: В этом обзорном исследовании рассматривается развитие [1-6] и трансформация искусственного интеллекта (ИИ) как технологии, которая оказывает существенное воздействие на различные области науки и экономики.

Ключевые слова. Искусственный интеллект (ИИ), развитие ИИ, стратегия «Цифровой Узбекистан - 2030», пилотные проекты, сельское хозяйство.

Инструменты ИИ предназначены для повышения производительности труда. По оценкам крупных консалтинговых компаний, таких как McKinsey, ежегодный положительный вклад генеративного ИИ в продуктивность может составлять от 2,2 до 4,4 триллионов долларов. PwC также прогнозирует положительные экономические эффекты от внедрения этих технологий, которые могут достичь 15,7 триллионов к 2030 году.

ИИ в Узбекистане. Помимо США и Китая, другие страны активно следят за развитием ИИ. Узбекистан не стал исключением. В последние годы в республике наблюдается значительный рост интереса к этой сфере. Создаются разнообразные сообщества, открываются образовательные курсы и проводятся конференции, цель которых - повысить осведомленность и интерес общества к ИИ. Государство активно поддерживает развитие этой области. Примером может служить система биометрической идентификации MuID, которая упрощает удаленную идентификацию клиентов различных компаний. Кроме того, в Узбекистане активно развиваются узкоспециализированные стартапы в таких областях ИИ, как создание крупных языковых моделей, ориентированных на узбекский язык, а также инструменты распознавания и синтеза речи на государственном языке. В Узбекистане наблюдается рост числа людей, заинтересованных в получении образования и поиске рабочих мест, связанных с ИИ. Этот тренд заметен в процессе набора персонала в команду по искусственному интеллекту Alif в Узбекистане, которая регулярно пополняется. Мы видим огромный потенциал развития ИИ. За последний год компания поддержала несколько мероприятий в этой области и планирует запуск курса по машинному обучению. В сфере финтеха применение ИИ является наиболее распространенным. Это обусловлено объемом данных и разнообразием услуг, предоставляемых финтех-компаниями. Обычно ИИ используется для автоматизации и оптимизации расходов или для увеличения доходов. В некоторых случаях решения, основанные на ИИ, способствуют как снижению расходов, так и увеличению доходов. Например, в Alif мы разработали модель кредитного скоринга на основе машинного обучения (ML) для нашего продукта «Купи сейчас, плати потом» (BNPL). Это позволило автоматизировать процессы кредитного комитета, снизить процент дефолтов (просрочки в платежах) и одновременно увеличить продажи в рассрочку. Несмотря на недавний запуск ML-скоринга, мы уже наблюдаем значительное улучшение показателей дефолтов по рассрочкам, выданным с использованием этой модели. ML-скоринг также сократил время принятия решений по заявкам клиентов на рассрочку, анализируя сотни параметров и выдавая решение за считанные секунды. Учитывая большое количество заявок по этому продукту, это дает нам значительное преимущество в привлечении клиентов. Другим активным проектом является разработка чат-бота на базе ИИ, который ежедневно обрабатывает тысячи запросов клиентов через разные каналы связи. Это сократило среднее время ожидания ответа клиентов и обеспечило круглосуточную поддержку. ИИ также значительно уменьшил время обучения новых сотрудников службы поддержки. Это лишь несколько примеров применения ИИ в финтехе. Мы планируем внедрять ИИ во все процессы и продукты, где его эффективность уже доказана. Это затронет рекомендательные системы для маркетплейса, голосовые ассистенты, оптимизацию рекламных бюджетов, уменьшение оттока клиентов и предотвращение мошеннических транзакций.

Вызовы искусственного интеллекта. Сегодня в мире активно обсуждаются потенциальные негативные последствия развития искусственного интеллекта. Одна из таких проблем - возможность роста безработицы. Некоторые эксперты сравнивают текущий этап развития ИИ с индустриальной революцией, полагая, что это может привести к исчезновению многих профессий и сокращению рабочих мест. Особенно быстро в последние годы развивается генеративный ИИ, что лишь усиливает эти опасения. Конечно, в этой гипотезе есть доля правды, и многие ведущие мировые

исследовательские компании подтверждают её. Однако стоит отметить, что ИИ также создает новые профессии и рабочие места, которые могут быть более высокооплачиваемыми, чем автоматизированные позиции. В Alif мы наблюдаем это на практике. Как показывают примеры с ML-скорингом и чат-ботом, автоматизируются рутинные задачи, для выполнения которых не требуется специализированных знаний в какой-либо области. С другой стороны, возникает необходимость в специалистах в сфере ИИ: data scientist, инженерах машинного обучения и исследователях. Зарботная плата таких сотрудников значительно выше, чем у работников службы поддержки и кредитного комитета. Важно отметить, что на практике никто не увольняется из-за автоматизации. Обычно сотрудникам службы поддержки и кредитного комитета предоставляются новые возможности для роста и развития. Можно перейти на позиции, где требуются креативные навыки и экспертные знания, которые ИИ пока не может полностью заменить. Для тех, кто может адаптироваться к новым реалиям и обладает большой экспертизой, нет угрозы быть заменёнными ИИ. Напротив, этот инструмент следует рассматривать как возможность повысить эффективность производства и творческого потенциала специалистов разных областей.

Роль и значение цифровизации в обеспечении экономической стабильности. Эксперты Центра глобальной ИТ-кооперации подготовили подробный обзор цифровой трансформации Узбекистана, ключевых направлений развития и возможностей для международного сотрудничества. В материале – анализ ИКТ-рынка, перспективы инвестиций. Узбекистан сегодня выступает одним из наиболее динамично развивающихся государств Средней Азии в части интеграции цифровых технологий в разнообразные сферы общественной жизни. Цифровая трансформация определена руководством республики в качестве одного из приоритетов национального развития. Основой цифровизации страны выступает Национальная стратегия «Цифровой Узбекистан-2030», утвержденная в 2020 году. Данный документ предусматривает переход к цифровой экономике за счет внедрения инноваций и цифровой инфраструктуры, включая электронное правительство, новые системы безопасности, а также инвестиции в человеческий капитал. При этом важно отметить, что в качестве ключевых треков цифровизации были избраны концепция «умных городов», совершенствование энергетического кластера, а также интенсивное продвижение ИТ-мероприятий и площадок на территории Узбекистана для привлечения зарубежных инвестиций и партнеров.

Некоторые показатели, имеющие значение для выстраивания сотрудничества с Узбекистаном в сфере ИКТ (данные Минпромторга России):

- Доля валовой добавленной стоимости ИКТ в ВВП в 2022 году превысила значение 2018 года и достигла почти 2;
- Экспорт ИКТ услуг существенно превышает экспорт ИКТ товаров (более 300 млн против 240 млн по данным 2022 года);
- Объем рынка ИКТ услуг Узбекистана за период с 2018 по 2022 год вырос почти в 2,5 раза. К 2027 году прогнозируется рост до \$2,836 млрд (среднегодовой рост - 16);
- По прогнозам, рынок программного обеспечения к 2027 году достигнет объемов в \$925 млн (среднегодовой рост - 15);
- Стремительно развивается рынок центров обработки данных – в 2027 году прогнозируется совокупный объем в \$335 млн (среднегодовой рост 9).

Достижения Узбекистана в рейтингах цифровизации:

- Согласно Индексу качества GovTech, в секторе государственных услуг Узбекистан занял 43 место в мире в 2023 году, поднявшись на 37 позиций с 2020 года, и вошел в группу А, включающую в себя такие страны как Бразилия, Республика Корея и Саудовская Аравия.
- По итогам 2024 года рейтинга электронного правительства (E-government Survey), проводимого ООН каждые 2 года, Узбекистан занимает 63 позицию в мире и входит в число стран с «очень высоким уровнем развития».
- В рейтинге Индекса готовности правительства к искусственному интеллекту (Government Artificial Intelligence Readiness Index), разработанном британской организацией Oxford Insights, Узбекистан поднялся с 158-ого в 2019 году на 79-ое место в 2023 году.
- В глобальном Индексе телекоммуникационной инфраструктуры (ТИ) МСЭ Узбекистан фигурирует как страна с высоким уровнем ТИ. Также республика занимает 19-е место из 220 стран по стоимости широкополосного интернета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В этом обзорном исследовании рассматривается развитие [1-6] и трансформация искусственного интеллекта (ИИ) как технологии, которая оказывает существенное воздействие на различные области науки и экономики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Заенцев И. В. Нейронные сети: основные модели. - Воронеж: Изд-во Воронежского государственного университета, 1999. - 76 с.
2. Камолов С. Г., Варос А. А., Крибиц А., Алашкевич М. Ю. (2022). Доминантные направления национальных стратегий развития искусственного интеллекта в России, Германии и США. Вопросы государственного и муниципального управления, (2), 85-105.
3. Елизарова М. И., Уразова К. М., Ермашов С. Н., Пронькин Н. Н. (2021). Искусственный интеллект в медицине. International Journal of Professional Science, (5), 81-85.
4. Решетникова М. С., Пугачева И. А., Лукина Ю. Д. (2021). Тенденции развития технологий искусственного интеллекта в Китае. Вопросы инновационной экономики, 11(1), 333-350.
5. Беликова К. М. (2021). Развитие искусственного интеллекта в Бразилии: акценты на военную сферу и вопросы интеллектуальной собственности. Право и политика, (10), 1-21.
6. Ходжаева Д. Ф., Омонов А. А., Тугизбоев Ф. У. (2021). Проблемы внедрения искусственного интеллекта. Наука, техника и образование, (5 (80)), 23-26.